

TABAQALASH TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH ORQALI OLIY MATEMATIKA FANINI O'QITISHNING O'ZIGA XOS IMKONIYATLARI

Sunnatullo Do'stov

Mo'tabar Bakirova

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
"Oliy matematika" kafedrasini o'qituvchisi,
Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
Matematika ta'lim yo'nalishi 1-kurs talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6106373>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 05-fevral 2022

Ma'qullandi: 10-fevral 2022

Chop etildi: 15-fevral 2022

KALIT SO'ZLAR

Oliy matematika, matematikani o'qitish kursi, differensial, tabaqalash, innovatsion, variant, fakultativ, metod, talaba, intellektual, informatsiya, didaktik.

KIRISH

Hozirgi kunda ta'lim tizimiga yuqori samarali xalqaro amaliyotni joriy etish, Respublika ta'lim tashkilotlarini nufuzli xalqaro reytinglarga kiritish bo'yicha tizimli ishlarni amalga oshirish, jumladan, matematika va aniq fanlarni o'qitishda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish metodikasini ishlab chiqish uchun hukumat darajasida amaliy ishlar olib borilmoqda. Bunga O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Matematika ta'limi va fanlarini yana-da rivojlantirishni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi fanlar akademiyasining V.I. Romanovskiy

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada oliy matematika darslarini o'qitishda tabaqalashtirilgan o'qitish va metodik-informatsion texnologiyaning o'ziga xos turlaridan foydalanish haqida atroflicha fikr bildirilib, ilmiy asosdagi xulosa va tavsiyalar berilgan. Shuningdek, yangicha metodikani qo'llash orqali ularning bilish darajasini baholash tizimiga ham ilmiy nuqtai nazardan atroflicha sharh berilgan.

nomidagi matematika instituti faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori¹, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Matematika sohasidagi ta'lim sifatini oshirish va ilmiy-tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori², Vazirlar Mahkamasining "Oliy ta'lim muassasalari talabalari o'rtasida matematika fanidan Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi xalqaro olimpiadani o'tkazish to'g'risida"gi qarori³,

¹O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 09.07.2019 yildagi PQ-4387-son

²O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 07.05.2020 yildagi PQ-4708-son

³O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 26.08.2018 yildagi 686-son

Vazirlar Mahkamasining“ Al-Xorazmiy nomidagi xalqaro fizika va matematika maktab-internatini tashkil etish to‘g‘risida”gi qarori⁴ yuqoridagi so‘zlarimizning yaqqol isbotidir.

Matematika fanini o‘qitishga yangi texnik vositalar, shu jumladan, kompyuter va boshqa axborot texnologiyalarining jadal kirib kelayotgan hozirgi davrida fanlararo uzviylikni ta‘minlash maqsadida informatika fani yutuqlaridan foydalanish dolzarb masalalardan biridir. O‘quvchining individual farqi uning aqliy qobiliyati, maxsus tayyorgarligi, o‘qish qobiliyati, o‘zlashtirishi, qiziqishi va boshqa shu kabi ko‘rsatkichlarda aniq bilinadi⁵.

ADABIYOTLAR SHARHI

Matematika metodikasi haqidagi tushuncha birinchi bo‘lib, shveytsariyalik pedagog-matematik G.Pestalotsining 1803-yilda yozgan «Sonni ko‘rgazmali o‘rganish» asarida bayon qilingan. XVII asrning birinchi yarmidan boshlab matematika o‘qitish metodikasiga doir masalalar bilan rus olimlaridan akademik S.E.Gurev (1760-1813), XVIII asrning birinchi va ikkinchi yarmidan esa N.I.Lobachevskiy (1792-1856), I.N. Ulyanov (1831-1886), L.N. Tolstoy (1828-1910) va atoqli metodist-matematik S.I.Shoxor-Trotsky (1853-1923), A.N.Ostrogradskiy va boshqalar shug‘ullandilar va ular matematika faniga ilmiy nuqtai nazardan qarab, uning progressiv asoslarini ishlab chiqdilar. Masalan, A.N.Ostrogradskiy «Ong kuzatishdan keyin paydo bo‘ladi, ong real,

mavjud olamga asoslangan» deb yozgan edi⁶.

Keyinchalik matematika o‘qitish metodikasining turli yo‘nalishlari bilan N.A.Izvol’skiy, V.M.Brady, S.E.Lyapin, I.K.Andronov, N.A.Glagoleva, I.Ya.Dempman, A.N. Barsukov, S.I. Novoselov, A.Ya. Xinchin, N.F. Chetveruxin, A.N.Kolmogorov, A.I.Markushevich, A.I.Fetisov va boshqalar shug‘ullandilar. 1970-yildan boshlab maktab matematika kursining mazmuni yangi dastur asosida o‘zgartirildi, natijada uni o‘qitish metodikasi ham ishlab chiqildi⁷.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

O‘qituvchi o‘qish jarayonini shunday tashkil qilishi kerakki, aniq bosqichda o‘quvchi o‘zining intellektual qobiliyatini ko‘rsata olsin. Bunda hamma boplik tamoyili yaqqol saqlanishi kerak. Ushbu pedagogik texnologiyaning boshqa asosiy tamoyillari sifatida quyidagilar tanlangan:

- Umumiy iste‘dodlilik-iste‘dodsiz insonlar yo‘q, o‘zining ishi bilan band bo‘lmaganlari bor.
- O‘zaro ustunlik-agar kimgadir boshqaga nisbatan yomon olinsa, demak, nimadir yaxshi olinishi lozim; bu nimadir izlash deganidir;
- O‘zgarishning muqarrarligi. Inson haqidagi har qanday fikr yakuniy deb hisoblanmaydi.

O‘qituvchi guruhdagi o‘quvchilarni shartli dinamik guruhga bo‘lishi uchun ularni individual farqlarini aniqlab olishi kerak. Buning uchun o‘qituvchi

⁴O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 19.03.2020 yildagi 171-son

⁵Alijon Xayrullayevich Avezov Buxoro davlat universiteti “Oliy matematika fanini o‘qitishda tabaqalash texnologiyasidan foydalanish imkoniyatlari” Science and Education” Scientific Journal / ISSN 2181-0842 November 2021 / Volume 2 Issue 11, 2-5-betlar

⁶S. Alixonov “Matematika o‘qitish metodikasi” darslik Toshkent-2011, 6-b

⁷Tojiev, M., Barakanev, M., Xurramov, A., Matematika o‘qitish metodikasi // O‘quv qo‘llanma. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2016. 328 b

o'quvchilarning ishlarini chuqur tahlil qilishlari kerak⁸.

Topshiriq:(5;3)va (2;-1)nuqtalar orasidagi masofani toping.

Shu tenglamani yechish uchun to'g'ri keladigan formulalarini yozing.

Mazkur ishning tahlilida o'quvchi javobining quyidagi elementlari hisobga olinadi:

- Nuqta haqida tushunchaga ega bo'lishi;
- Ikki nuqta orasidagi munosabatlarni aniqlay olishi;
- Ikki nuqta orasidagi masofani formulasini yoza bilishi;
- Ishni bajarish uchun ketgan vaqt(minut).

O'quvchining qobiliyati haqida qo'shimcha ma'lumot olish uchun o'qituvchi har xil qiyinlikdagi topshiriqlarni taklif qiladi. Variantni o'quvchilar o'zi tanlaydi. Bunda "5" baho olishiga da'vogar III variant, "4" baho olishi uchun II variant, 3 baho olishi uchun esa I variant topshiriqlarini bajaradi. Taxminiy xulosalar va ishlar natijalarini solishtirib, o'qituvchi guruhning tayyorgarligi to'g'risida aniq ma'lumotga ega bo'ladi. Ana shunday tahlil natijasida o'qituvchi kelajakda Oliy matematika fanini o'rgatishda o'quvchilarning o'rganuvchanlik qobiliyatini doimo hisobga oladi.

O'qitishning tabaqalanishi yangi materiallarni tushuntirishda, uni mustahkamlashda, bilimlarni tekshirish va umumlashtirishda ham o'tkazilishi mumkin. O'qituvchi mustaqil ravishda tabaqalashtirilgan topshiriqlar to'g'risida aniq tasavvurga ega bo'ladi, ya'ni qiyinlik darajasiga qarab topshiriqni u yoki bu

guruhga kiritadi. Agar topshiriqni yechish usuli noaniq shaklda berilgan bo'lsa, o'rtacha qiyinlikdagi topshiriqqa kiradi. Oxirida eng qiyin topshiriq beriladi. O'quvchi topshiriqni mustaqil ravishda tuzishi, uni yechish usullarini loyihalashtirishi, o'z yechimi natijalarini olishi va baholashi kerak bo'ladi.

Har xil qiyinlikdagi tabaqalashtirilgan topshiriqlarni tuzish bo'yicha misollar.

Variant I⁹. Koordinata tekisligida (1;1) va (3;7) nuqtalardan teng uzoqlikda yotgan $C(2;y)$ joylashgan nuqtalar topilsin.

Berilgan topshiriqni bajarish uchun o'quvchilar bunday masalalarni yechish usullarini bilishi zarur bo'ladi.

Variant II. A uchburchak uchlarining koordinatalari berilgan: $A(3;1)$, $B(7;5)$, $C(5;-1)$. U o'tkir burchaklimi, to'g'ri burchaklimi yoki o'tmas burchaklimi?

O'quvchilar masalani yechish yo'lini mustaqil topadilar. Bu masalani yechishda ikki nuqta orasidagi masofani topish formulasidan foydalanish kerak.

Bir tomondan bunday topshiriqlarni bajarish uchun o'quvchi shunday tipdagi masalalarni yechish to'g'risida bilimga ega bo'lishi kerak. Boshqa tomondan masala shartini qo'yilishi o'quvchining ularni yechish usulini toppishga undaydi. Shuning uchun masalalar shartining qo'yilishi kelajakda nafaqat o'quvchidan, balki butun guruh o'quvchilaridan bilimni, tayyorgarlikni talab etadi.

NATIJALAR

Yuqirida berilgan tabaqalashtirilgan topshiriqlardan didaktik materiallarni tayyorlashda foydalanish mumkin. Didaktik materiallarni qo'llanilish

⁸Dyakonov V.P. Maple 6: uchebniyy kurs. SPb.: Piter, 2001

⁹ Dyakonov V.P. Matematicheskaya systeme Maple-6. Sanr Peterburg, 2000

maqsadlariga qarab bir necha turlarga bo'lish mumkin¹⁰:

- informatsion (ma'limot beruvchi),
- instruktiv (ko'rsatma beruvchi),
- mashq qildiruvchi,
- tekshiruvchi.

Bu tarzda bilimlarni olishga yo'naltirilgan masalalarni bajarishning yozma, o'gzaki va tajribaviy usullari bor. Haqiqatan ham bitta kartochka – topshiriq bitta darsda mashq qildiruvchi sifatida qo'llanilsa, boshqa darsda tekshiruvchi vazifasini o'taydi. Birorta sxema-jadval bitta darsda instruktiv (ko'rsatma beruvchi) qo'llanma, boshqasida mashq qildiruvchi sifatida ishlatiladi¹¹.

O'quvchilar bilimni mustahkamlashni bunday tashkillashtirish ularni javobgarlikni his qilgan holda, qiziqish bilan ishlashga o'rgatadi, chunki ular tomonidan bajarilgan ishlarning natijalari olingan bilimlarni umumlashtirish uchun kerak bo'ladi. Amaliy ishlarni bajarish bo'yicha ko'rsatmalarda qoida bo'yicha o'quvchilar bajaradigan barcha tajribalarni o'tkazish shart-sharoitlari ko'rsatib beriladi¹². Amaliy topshiriqlarni bajarish nafaqat o'quvchilar bilimni mustahkamlaydi, balki formulalar bilan ishlash bo'yicha amaliy ko'nikmalarni shakllantiradi, olingan natijalarni umumlashtirish hamda nazariy bilimlarni tajribada qo'llashga o'rgatadi.

XULOSA VA MUNOZARA

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, o'quvchining bilim saviyasi va uning faoliyati yuqoridagi maxsus interfaol tabaqalashgan tartibdagi variantlarni bajarish natijalariga qarab yangicha usulda aniqlanadi. O'quvchilar dars jarayonida mustaqil ravishda amaliyot ishlarini bajarilishi va yechimlar ketma-ketligini aniqlashi, ularga to'g'ri keladigan formulani yozib rasmiylashtirishi kerak.

Mavzuni o'tish jarayonida talabalarga Oliy matematika faniga bag'ishlangan qiziqarli hamda ilmiy tadqiqot ishlarida keng qamrovli foydalanilgan adabiyot va maqolalarni o'qish tavsiya qilinadi. Aytish joizki, nazariy ma'lumotlar bilan bir qatorda fanning tatbiqlariga bag'ishlangan bilimlarni berilishi talabalarining tushunishlarini osonlashtiradi va kelgusida ilmiy izlanish mavzularini tanlashlariga yordam beradi.

¹⁰Matrasov.A Resheniya zadachi matematiki I mexaniki Sistema Manzon B.M. Maple V Power Edition. M.: Filin", 1998.

¹¹Xudoyberganov G., Varisov A.K., Mansurov X.T., Shoimqulov B.A. Matematik analizdan ma'ruzalar. 1, 2-q. T.: «Voris». – 2010-y.

¹²Tojiev, M., Barakanev, M., Xurramov, A., Matematika o'qitish metodikasi // O'quv qo'llanma. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2016. 255-b.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 09.07.2019 yildagi PQ-4387-son
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 07.05.2020 yildagi PQ-4708-son
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 26.08.2018 yildagi 686-son
4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 19.03.2020 yildagi 171-son
5. Alijon Xayrullayevich Avezov Buxoro davlat universiteti "Oliy matematika fanini o'qitishda tabaqalash texnologiyasidan foydalanish imkoniyatlari" Science and Education" Scientific Journal / ISSN 2181-0842 November 2021 / Volume 2 Issue 11 2-5-betlar
6. S. Alixonov "Matematika o'qitish metodikasi" darslik Toshkent-2011, 6-b
7. Tojiev M., Barakanov M., Xurramov A., Matematika o'qitish metodikasi // O'quv qo'llanma. - Toshkent: Fan va texnologiya, 2016. - 328 b.
8. Dyakonov V.P. Maple 6: uchebniyy kurs. SPb.: Piter, 2001.
9. Dyakonov V.P. Matematicheskaya sistema Maple-6. Sanr Peterburg, 2000.
10. Matrasov.A Resheniya zadachi matematiki I mexaniki Sistema Manzon B.M. Maple V Power Edition. M.: Filin", 1998.
11. Xudoyberganov G., Varisov A.K., Mansurov X.T., Shoimqulov B.A. Matematik analizdan ma'ruzalar. 1, 2-q. T.: «Voriz». - 2010-y.